

УДК 539.

**РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПЛОСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ
УПРУГОСТИ МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МКЭ)**

и.о.доц: Т.О. Жўраев

Кафедра технологии капельного и интенсивного орошения

ассис: Дускараев Н.

Кафедра «инженерная графика и информационные технологии»

*Бухарского института управления природными ресурсами Национального
исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства»*

E. mail: jurayev1964@mail.ru

Аннотация. Для решения начальной – кривой задачи механики деформируемой тела используется метод конечных элементов МКЭ, сформированный в перемещениях.

Ключевые слова: грунт, труба, конечные элементы, фундамент, цилиндр

**SOLUTIONS OF THE PLANE DYNAMIC PROBLEM OF THE ELASTICITY
THEORY FINITE ELEMENT METHOD (FEM)**

Annotation. Questions of the determination of the pressure of the soil are considered in this work on the pipe of the cylindrical profile. The Problem is decided by the method of finite elements.

Key words: soil, pipe, finite element, basement, cylinder

Для решения начальной – кривой задачи механики деформируемой тела [1] используется метод конечных элементов МКЭ, сформированный в перемещениях.

Делим среду на плоские четырехугольные элементы (рис.1.а и 1.б). За узловые неизвестные принимаем перемещения U (вдоль оси X) V (вдоль оси y). Для них аппроксимирующий полином принимается в виде [1]:

$$\left\{ \begin{matrix} U \\ V \end{matrix} \right\} = a_1 + a_2x + a_3y + a_4xy \quad (1)$$

Коэффициент a_{ij} ($j=1, 2, 3, 4$) для функции U найден из условий (для функций V зависимости будет аналогичными) $U=U_1$ при $x=0, y=0$, $U=U_2$; при $x=1, y=0$, $U=U_3$ при $x=0, y=a$; $U=U_4$ при $x=1, y=a$. Здесь U_1, U_2, U_3, U_4 – узловые перемещения. Тогда после преобразований получим:

$$U = [N]\{U_1, U_2, U_3, U_4\}, \quad \text{где} \quad V = [N]\{V_1, V_2, V_3, V_4\},$$

$$[N] = \left[1 - \frac{x}{l} - \frac{y}{a} + \frac{xy}{la}, \frac{x}{l} - \frac{xy}{la}, \frac{y}{a} - \frac{xy}{la}, \frac{xy}{la} \right] - \text{функции формы.}$$

$$\text{Обозначив } 1 - \frac{x}{l} - \frac{y}{a} + \frac{xy}{la} = N_1, \frac{x}{l} - \frac{xy}{la} = N_2, \frac{y}{a} - \frac{xy}{la} = N_3, \frac{xy}{la} = N_4,$$

функцию формы представим в следующем виде : $[N] = [N_1, N_2, N_3, N_4]$,

Применительно к уравнениям используем процедуру Бубинова – Галеркина

$$\int_S \left\{ N_i \left[\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - X - \frac{E}{2(1+\nu)\rho} \left(\frac{2-\nu}{1-\nu} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{1-\nu} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right] \right\} dS = 0, \quad (2)$$

$$\int_S \left\{ N_i \left[\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial t^2} - Y - \frac{E}{2(1+\nu)\rho} \left(\frac{2-\nu}{1-\nu} \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial y^2} + \frac{1}{1-\nu} \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x^2} \right) \right] \right\} dS = 0. \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

(2) здесь S – площадь конечного элемента. В последние уравнения входят вторые производные функции u и v от координат при их линейные зависимости от этих координат, поэтому будем брать интегралы по частям с введением граничных элементов [1].

В результате эти уравнения получат следующий вид:

$$\begin{aligned} & \int_0^a \int_0^a \left\{ N_i \left[\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - X - \frac{E}{2\rho(1-\nu^2)} \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x \partial y} \right] + \frac{E(2-\nu)}{2\rho(1-\nu^2)} \frac{\partial N_i}{\partial x} * \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{E}{2\rho(1+\nu)} \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} \right\} dx dy = \\ & \int_L N_i \left[\frac{\partial u}{\partial x} l_x \frac{E(2-\nu)}{2\rho(1-\nu^2)} + \frac{\partial u}{\partial y} l_y \frac{E}{2\rho(1+\nu)} \right] dL \quad (i=1,2,3,4) \\ & \int_0^a \int_0^a \left\{ N_i \left[\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial t^2} - Y - \frac{E}{2\rho(1-\nu^2)} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right] + \frac{E}{2\rho(1+\nu)} \frac{\partial N_i}{\partial x} * \frac{\partial \vartheta}{\partial x} + \frac{E(2-\nu)}{2\rho(1+\nu^2)} \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial \vartheta}{\partial y} \right\} dx dy = \\ & \int_L N_i \left[\frac{E}{2\rho(1+\nu)} \frac{\partial \vartheta}{\partial x} l_x + \frac{E(2-\nu)}{2\rho(1-\nu^2)} \frac{\partial \vartheta}{\partial y} l_y \right] dL \end{aligned} \quad (3)$$

(i=1, 2, 3, 4) где l_x и l_y - косинусы углов между нормалью к поверхности и направлениями x и y соответственно.

Контурные интегралы по L берутся по внешним границам массива.

Контурные интегралы (3) будут равны (или x=0)

$$\int_L N_i \frac{\partial u}{\partial x} l_x \frac{E(2-\nu)}{2\rho(1-\nu^2)} dL = \frac{E(2-\nu)\nu}{2S(1-\nu^2)} \int_L N_i \frac{\partial V}{\partial y} dL \quad i = 1, 2, 3, 4$$

Будем полагать толщину элемента равной единице. Тогда контурный интеграл можно записать так:

$$\frac{E\nu(2-\nu)}{2\rho(1-\nu^2)} \int_0^a \begin{bmatrix} 1 - y/a \\ 0 \\ y/a \\ a \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{a} [-1, 0, 1, 0] \{ \vartheta \} dy = \frac{E\nu(2-\nu)}{4\rho(1-\nu^2)} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \{ \vartheta \}$$

Решение конкретной задачи может быть проведено в следующей последовательности. Конструкции разбивают на линейные и плоские конечные элементы. Если вырез круглой или овальной формы, то может оказаться предпочтительнее вводить не прямоугольные а треугольные конечные элементы. Для каждого элемента с учетом контурных интегралов записывают полученную выше систему обыкновенных дифференциальных уравнений.

Записанные системы уравнений “свертывают” к расчетной системе дифференциальных уравнений, причем числа уравнений равно числу неизвестных узловых параметров. На этом этапе учитывают граничные условия.

Процедуры МКЭ предусматривают переход от дифференциальных зависимостей, для отдельных конечных элементов к глобальной системы уравнений для всего массива. Для линейных задач нестационарного взаимодействия это глобальная система в матричной форме обычно имеет вид:

$$[M]\{\ddot{q}\} + [S]\{\dot{q}\} + [K]\{q\} = \{F\} - [p]\{\delta\} \quad (4)$$

здесь $[M]$, $[S]$, $[K]$ – соответственно матрицы масс, демпфирования жесткости системы; $\{\ddot{q}\}$, $\{\dot{q}\}$, $\{q\}$ – векторы ускорений скорости и смещений; $\{F\}$ – вектор внешней нагрузки; $[p]$ – матрица внешнего демпфирования.

Аналитические методы решения линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений хорошо известны. Однако, из-за высокого порядка матриц их практическая реализация возможна большей части лишь приближенными численными методами. Наиболее популярными являются конечно – разностные соотношения той или иной модификации.

Размерность матрицы $[p]$ соответствует размерности матриц системы $[M]$, $[S]$, $[K]$, нулевые члены которой относятся к установленной стандартной вязкой границе и для точек, находящихся на вертикальной границы равны

$$P_{2i} = \rho_i * C_{si} * l_i; \quad P_{2i-1} = \rho_i * C_{pi} * l_i;$$

где ρ_i – плотность материала в близи рассматриваемой i - μ' точки; C_{si} , C_{pi} – скорости прохождения соответственно поперечных и продольных волн в материале в близи i - u точки; l_i – среднее расстояния между устанавливаемыми демпферами около i - u точки. Для точек горизонтальной границы в уравнение (2) необходимо индексы поменять местами.

Матричное дифференциальное уравнение (2) выписываему в конечно – разностном виде с использованием методики Ньюмарка [49].

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{\Delta t}\right)^2 [m](q^{j+2} - 2q^{j+1} + q^j) + \left(\frac{1}{2\Delta t}\right)[S](q^{j+2} - q^j) + [k][\beta q^{j+2} + (1-2\beta)q^{j+1} + \beta q^j] = \\ & = \beta F^{j+2} + (1-2\beta) F^{j+1} + \beta F^j \end{aligned} \quad (5)$$

где $j, j+1, j+2$ – прошедшие, настоящие и будущие значения переменных; β - параметра выбираемый из условий численной устойчивости и точности.

В рассматриваемом примере он принят $\beta=1/3$;

Таким образом получается система линейных алгебраических уравнений, которая решается по временному шагу.

Из по предложения Ньюмарк [2] использовались следующие соотношения для определения перемещения и скорость:

$$\begin{aligned} \{\dot{q}\}^{j+1} &= \{\dot{q}\}^j + \tau[(1-\gamma)\{\ddot{q}\}^j + \gamma\{\ddot{q}\}^{j+1}]; \\ \{q\}^{j+1} &= \{q\}^j + \tau\{\dot{q}\}^j + \tau^2\left[\left(\frac{1}{2}-\beta\right)\{\ddot{q}\}^j + \beta\{\ddot{q}\}^{j+1}\right]; \end{aligned} \quad (6)$$

где γ характеризует схемные демпфирования $\gamma=1/2$ при котором затухания отсутствует.

Соотношение (6) можно представить в форме алгебраической системы реализуют типовую процедуру вычисления переменного вектора $\{q(t)\}$.

$$\begin{aligned} [A]\{q\}^{j+1} &= \{R\}^j \quad \text{где} \\ \{R\}^j &= \{F\}^j + \left(\frac{2}{(\Delta t)^2}\right)[M]=[K]\{q\}^j - \frac{1}{(\Delta t)^2}\{q\}^{j-1}; \end{aligned}$$

Затем, что в случаи диагональных матриц масс элементов матрица системы также является диагональной. Шаг интегрирования по времени принят равным $0,125 \cdot 10^{-4}$ при минимальном периоде свободных колебаний элемента $6,28 \cdot 10^{-4}$ с.

Времени шаг выбрался из условия, что его изменение к изменению напряжений и скорости в узлы.

Писанная методика позволяет эффективно решать уравнение (6) через процедуру исключения по Гауссу на каждом шаге времени.

Этот путь является более эффективным по сравнению с итерационными методами. При реализации счёта используются основные свойства матрицы жёсткости системы: симметричность, положительная определённость, ленточность. Всё это способствует минимальному использованию оперативной памяти ЭВМ и затрат машинного времени.

ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Шехтер О.Я. Об учете инерционных свойства грунта при расчете вертикальных вынужденных колебаний массивных фундаментов// НИИ Симн.12, Вибрации оснований и фундаментов, Москва, 1948

2. Bycroft G.N. Forced Vibrations of rigid circular plate on a semi infinite elastic space and on an elastic stratum// Phil. Trans. Roy. Soc. London, Sen.A, 248, 1956, 327-368.
3. Рашидов Т.Р. Динамическая теория сейсмостойкости сложных систем подземных сооружений.-Ташкент. Фан .1973.-182с.
4. Akhmedov, M. S., Juraev, T. O., & Kulmurotov, N. R. (2021). ON THE ACTION OF A MOVING PRESSURE WAVE ON A VISCOELASTIC CYLINDRICAL SHELL INTERACTING WITH AN IDEAL LIQUID. *Theoretical & Applied Science*, (5), 213-218.
5. Duskarayev, N., Akhmedov, S. R., Juraev, T. O., & Umedova, U. X. (2022). Dynamic Stresses Near the Working Surface from A Plane Wave. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 125-132.
6. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhurayev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
7. Akhmedov, S. R., Juraev, T. O., & Umedova, U.K. (2022). Impact of Seismic Waves on Structures in a Deformable Medium. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 7, 53-56.
8. Safarov, I., Teshayev, M., Marasulov, A., Jurayev, T., & Raxmonov, B. (2021). Vibrations of Cylindrical Shell Structures Filled With Layered Viscoelastic Material. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01027). EDP Sciences.
9. Akhmedov, S. R., & Jo'rayev, T. O. (2020). ABOUT THE IMPACT OF ACCIDENTAL NON-STATIONARY LOADS ON THE CONSTRUCTION STRUCTURE. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 449-451).
10. Juraev, T. O., & Kurbonov, A. M. On The Construction With Base Under
11. Dynamic Loads.
12. Akhmedov, S., Juraev, T., Abrorov, A., Gafurova, N., & Mirzaev, J. (2023). Determination of loads of blast wave on aboveground and underground structures. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 390). EDP Sciences.
13. Safarov, I. I., Yodgorov, U. T., & Juraev, T. O. (1999). Numerical analysis of statistic hardness of shock absorber bushing. *Problems of mechanics*, (1), 42-46.
14. Akhmedov, M. S., Juraev, T. O., & Kulmurotov, N. R. (2021). ON THE ACTION OF A MOVING PRESSURE WAVE ON A VISCOELASTIC CYLINDRICAL SHELL INTERACTING WITH AN IDEAL LIQUID. *Theoretical & Applied Science*, (5), 213-218.
15. AO Umarov, US Jurayev, TO Zhurayev - AIP Conference, 2022 - pubs.aip.org

16. due to the exponential growth of the distance. To eliminate it, it is proposed to take into period of time, and, therefore, we come to the need for a restriction at a small initial moment ...
17. 15. Akhmedov, S. R., Juraev, T. O., & Umedova, U. K. (2022). Impact of Seismic Waves on Structures in a Deformable Medium. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 7, 53-56.
17. Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование
18. колебаний диссипативно однородных и неоднородных механических систем. СО РАН, Новосибирск, 1966.- 188с.
18. Рашидов Т.Р., Хожиметов Г.Х., Мардонов Б.М. Колебания сооружений, взаимодействующих с грунтом. –Ташкент. Фан. 1975.-174с.
19. Жўраев Т.О. Цилиндрические защитные сооружения при воздействии взрывных нагрузок // Проблемы механики, №1, 2005. -с. 52-55.
20. Жўраев Т.О. Нестационарные колебания деформируемого полупространства при воздействии взрывных нагрузок.-Т. «Fan va texnologiya», 2013, 112стр.
21. Safarov I.I. Oscillations and waves in dissipative heterogeneous media and structures - Toshkent. Fan. 1992 - 250 s.
19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
20. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
21. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
22. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
23. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
24. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
25. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.